

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

№3

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna - Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
МАКРОИҚТИСОДИЁТ			
1.	Жўраев Ташболта Тўхтаевич	Иқтисодиёт назариясида бозор механизмнинг аҳамияти ва унинг ривожланиш тенденциялари	6
2.	Султанова Замзагуль Хамитовна Бактығалиев Ахан Бекбулатұлы Нурғалиев Акылбек Муратович	Состояние и проблемы организации системы трудоустройства выпускников в Казахстане	12
БУХГАЛТЕРИЯ ВА АУДИТ			
3.	Мехмонов Султонали Умаралиевич	Олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш	19
4.	Маннапова Раъно Абборовна	Ўзбекистонда умумий овқатланиш корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг замонавий тенденциялари	26
5.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobi funksiyalarining xarajatlar hisobini yuritishdagi ahamiyati	32
6.	Umaraliyev Sanjar Sultonaliyevich	Investitsiya faoliyatini audit qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish	37
РИСКОЛОГИЯ			
7.	Баймуратов Турсунбай Махкамбаевич	Давоми. Рискларни минималлаштириш концепцияси иқтисодий ўсишнинг янги парадигмаси сифатида (илмий-назарий жиҳатлари)	43
БАНК ИШИ			
8.	Vaxriddinov Sharofiddin	Tijorat banklari aktivlarini boshqarishning metodologik asoslari	53
9.	Рабимқулов Шерзод Муртозаевич	Ўзбекистонда тижорат банклари томонидан кредит портфелни бошқаришнинг замонавий ҳолати таҳлили	64
10.	Aliqulov Hazrat Amirqulovich	Tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari	72
11.	Жўраев Камолиддин Ташболтаевич	Уй-жой хўжалиги соҳасида ипотека кредитлаш тизимини такомиллаштириш	79
МАРКЕТИНГ			
12.	Ermatov Toxir Sharipdjanovich	Kompaniyalarni rivojlantirishda marketing tadqiqotlarining ahamiyati	85
БЮДЖЕТ			
13.	Esanov Erkin Abduraxmanovich	Davlat budjyeti xarajatlarini inflyatsiyaga va valyuta kursiga ta'sirining tahlili	93
14.	Ergashev Umidjon Ibragimovich	Budjet daromadlarini prognozlashtirishda soliq potensialini oshirish va soliqlarni rejalashtirishni takomillashtirish yo'llari	100
15.	Кулибоев Азамат Шоназарович	Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари	108
СОЛИҚЛАР ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ			
16.	Zaripov Xusan Baxodirovich Ibragimov Boburshoh Baxodir o'g'li	O'zbekistonda foyda solig'i ma'muriyatchiligini takomillashtirishning o'ziga xos jihatlari	118
СУҒУРТА ВА ПЕНСИЯ ИШИ			
17.	Умурзакова Мўътабархон Нодир қизи	Ўзбекистонда тиббий суғурта тизимида амалга оширилаётган ислохотлар	128
18.	Шолдаров Дилшод Азимиддин ўғли	Кам таъминланган оилалар учун нафақа ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби	133

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мехмонов Султонали Умаралиевич

Тошкент давлат
иқтисодий университетини
Ўқув ишлари бўйича
биринчи проректори
ORCID: 0000-0001-5911-5628
E-mail: s_mexmonov@tsue.uz

Аннотация. Олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини юритишнинг амалдаги ҳолати таҳлил қилинган. Молиявий ҳисоб ва ҳисобот тизимида мавжуд муаммолар аниқланиб, уларни бартараф этишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Шунингдек, даромад ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш орқали молиявий шаффофликни ошириш ҳамда бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш имкониятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: олий таълим ташкилотлари, молиявий ҳисоб, даромадлар ҳисоби, харажатлар ҳисоби, бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, бюджет маблағлари, ҳисоб сиёсати, иқтисодий самарадорлик.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Мехмонов Султонали Умаралиевич

Тошкентский государственный
экономический университет
Первый проректор по учебной работе
ORCID: 0000-0001-5911-5628
E-mail: s_mexmonov@tsue.uz

Аннотация. В данной работе проанализировано текущее состояние ведения учета доходов и расходов в учреждениях высшего образования. Были выявлены существующие проблемы в системе финансового учета и отчетности, а также разработаны предложения и рекомендации по их устранению. Кроме того, рассмотрены возможности повышения финансовой прозрачности и эффективного использования бюджетных средств через совершенствование учета доходов и расходов.

Ключевые слова: организации высшего образования, финансовый учет, учет доходов, учет затрат, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, бюджетные фонды, учетная политика, экономическая эффективность.

IMPROVING INCOME AND COST ACCOUNTING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Mexmonov Sultonali Umaralievich

Tashkent State University of Economics
First Vice-Rector for Academic Affairs
ORCID 0000-0001-5911-5628
E-mail: s_mexmonov@tsue.uz

Abstract. This study analyzes the current state of income and expenditure accounting in higher education institutions. Existing problems in the financial accounting and reporting system were identified, and proposals and recommendations for their resolution were developed.

Furthermore, opportunities to enhance financial transparency and ensure the efficient use of budgetary funds through the improvement of income and expenditure accounting have been highlighted.

Keywords: *higher education organizations, financial accounting, income accounting, cost accounting, accounting, financial reporting, budget funds, accounting policy, economic efficiency.*

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёнларининг чуқурлашуви, молиявий ресурслар ҳаракатининг тезлашуви ҳамда рақобат муҳитининг кучайиши барча соҳалар қаторида таълим тизимига ҳам сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, олий таълим ташкилотларининг иқтисодий мустақиллиги ва молиявий барқарорлигини таъминлаш жаҳон миқёсида долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, олий таълим муассасаларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини замонавий бухгалтерия стандартлари асосида юритиш молиявий самарадорликни оширишда муҳим ўрин тутди. Жаҳон иқтисодиётида 2020 йиллардан кейин кузатилаётган иқтисодий беқарорлик, инфляция жараёнларининг кучайиши ва бюджет чекловлари таълим соҳасида молиявий ресурслардан оқилона фойдаланишни тақозо этмоқда. Шу шароитда олий таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш манбаларини диверсификация қилиш, харажатларни қатъий назорат қилиш ва ҳисоб тизимини такомиллаштириш зарурати ортиб бормоқда. Даромадлар ва харажатлар ҳисобининг самарали ташкил этилиши олий таълим муассасаларида молиявий шаффофликни таъминлаш, бошқарув қарорларини асослаш ҳамда халқаро тажрибани жорий этиш имконини беради. Шу боис, жаҳон иқтисодиётидаги замонавий тенденциялар нуктаи назаридан олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш илмий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда олий таълим ташкилотларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва улар фаолияти самарадорлигини оширишда даромадлар ва харажатлар ҳисобини тўғри ташкил этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, молиялаштириш манбаларининг диверсификация қилиниши ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар улушининг ортиши ҳисоб тизимини замонавий талаблар асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Олий таълим ташкилотларида даромад манбалари, жумладан, давлат бюджети маблағлари, контракт тўловлари, грантлар ҳамда хўжалик фаолиятдан олинadиган тушумларни ҳисобга олишда аниқлик ва шаффофликни таъминлаш зарур. Шу билан бирга, харажатларни режалаштириш, ҳисобга олиш ва назорат қилиш механизмларининг самарали ишлаши молиявий интизомни мустаҳкамлайди. Амалдаги ҳисоб тизимида айрим камчиликлар мавжуд бўлиб, улар молиявий ҳисоботларнинг ишончлилигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли, даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш, ҳисоб сиёсати ва назорат усулларини ривожлантириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи

Олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини таҳлил қилишда хорижлик иқтисодчи олимларнинг фикрларини кўриб чиқиладимиз. Жумладан: Роберт К.Тоуткоушиан ҳамда Мичаэл Б.Паулсеннинг таъкидлашича «Олий таълим муассасалари турли хил даромад манбаларига, жумладан, давлат маблағлари, ўқиш тўловлари ва хусусий хайрияларга таянади». Фикримизча, мазкур мувозанатни таъминлаш олий таълим ташкилотларида молиявий ресурсларни самарали тақсимлаш, харажатларни мақбул режалаштириш ҳамда стратегик ривожланиш мақсадларига эришишда муҳим омил ҳисобланади[1].

Кэтэрин В. Ҳиллнинг таъкидлашича «даромадлар тенгсизлиги ўқиш, харажатлар ва

молиявий ёрдамга боғланган ҳолда олий таълим муассасаларига таъсир қилади». Фикримизча, ушбу ҳолат олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш, молиявий ресурсларни ижтимоий адолат тамойиллари асосида қайта тақсимлаш ҳамда молиявий ёрдам механизмларини янада шаффоф ва самарали ташкил этиш зарурлигини кўрсатади[2].

М.Сарной ўз илмий қарашларида «Олий таълимнинг даромадлари қуйи таълим даражасига нисбатан ошганида элита ва оммавий университетлар ўртасида давлат харажатларидаги номуносиблик юзага келганда ушбу муассаларнинг кенгайишига ҳамда даромадлар тенгсизлигини оширишга олиб келишини таъкидлаган». Фикримизча, бундай ҳолат олий таълим ташкилотларида молиявий ресурсларни тақсимлаш тизимини такомиллаштириш, давлат харажатларини адолатли ва мақсадли йўналтириш ҳамда даромадлар ва харажатлар ҳисобини аниқ ва шаффоф юритиш зарурлигини кўрсатади[3].

Морган Бридженинг таъкидлашича «Олий таълим муассасаларининг иқтисодий таъсирини ўрганишда миллий иқтисодиётга қўшган ҳиссасини ошириб кўрсатишда танқидга дуч келади». Фикримизча, мазкур ҳолат олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини аниқ, холис ва шаффоф ташкил этиш зарурлигини кўрсатади[4].

Г.Вйнеснинг таъкидлашича «олий таълимни молиялаштиришда харажатларни тақсимлашга ўтиш талабалар иштирокига мустаҳкам боғлиқлик таъсирига эга». Фикримизча, мазкур ёндашув олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш, харажатларни тақсимлаш механизмларини аниқ белгилаш ҳамда молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишни тақозо этади[5].

Жасоб Фовлесга кўра «институтсионал харажатлар талабалар муваффақиятининг муҳим омили бўлиб, таълим ва институтсионал ёрдамга сарфланган харажатлар битирув кўрсаткичлари билан ижобий боғлиқдир». Фикримизча, ушбу ёндашув олий таълим муассасаларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини самарали ташкил этиш, молиявий ресурсларни аниқ ва мақсадли йўналтириш ҳамда таълим сифатини ошириш учун муҳим аҳамиятга эга[6].

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги кунда олий таълим тизими тобора мураккаблашиб бораётган шароитда олий таълим муассасаларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш масаласи алоҳида аҳамият касб этмоқда. Университетлар нафақат давлат бюджети маблағларидан, балки грантлар, хўжалик шартномалари, талабалардан олинадиган тўловлар, илмий-тадқиқот лойиҳалари ва бошқа манбалардан даромад олишади. Бундай кўп манбали молиявий оқимларни тўғри ҳисобга олиш ва бошқариш ташкилотнинг молиявий барқарорлиги, режалаштириш сифати ва стратегик ривожланиш имкониятларини таъминлайди. Замонавий ҳисобот тизимларининг йўқлиги ёки номукамаллиги молиявий рисклар, ресурсларнинг норатсионал тақсимланиши ва бошқарув қарорлари қабул қилишда хатоликларга олиб келиши мумкин.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар, жумладан, олий таълим тизимини модернизациялаш дастурлари олий таълим муассасаларининг молиявий ҳисоботлари халқаро стандартларга мувофиқлигини талаб қилмоқда. Халқаро ҳамкорлик, хорижий инвесторлар ва грант бериш ташкилотлари билан ишлаш учун даромадлар ва харажатлар бўйича шаффоф ва тушунарли ҳисобот тизими зарур. Бугунги кунда кўпгина университетлар мустақиллик даражасини ошириб, молиявий ва бошқарув автономиясига эга бўлмоқда, бу эса улардан замонавий менежмент ва бухгалтерия ҳисоби тизимларини жорий этишни тақозо этади. Миллий ва халқаро даражада рақобатбардошликни таъминлаш учун олий таълим муассасалари ўз молиявий фаолиятини оптималлаштириши ва ҳар бир сарфланган сўмнинг самарадорлигини кўрсата олиши керак.

Даромадлар ва харажатлар ҳисобининг такомиллаштирилиши таълим сифатини

оширишга бевосита таъсир кўрсатади. Тўғри молиявий таҳлил асосида университет раҳбарияти қайси йўналишларга қўшимча инвестиция киритиш, қайси дастурларни ривожлантириш ёки қайси харажатларни қисқартириш кераклигини аниқлай олади. Илмий-тадқиқот ишлари, лаборатория жиҳозлари, замонавий технологиялар, профессор-ўқитувчилар малакасини ошириш, талабалар учун имтиёзлар ва грантлар - барча бу соҳалар самарали молиявий режалаштиришни талаб қилади. Харажатларнинг таркибий таҳлили талаба бошига тўғри келадиган ҳақиқий таннархни ҳисоблаш, ҳар бир таълим дастурининг рентабеллигини баҳолаш ва ресурсларни энг самарали йўналишларга йўналтиришга имкон беради.

Олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш иқтисодий барқарорлик, молиявий шаффофлик ва таълим сифатини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Таҳлилий нуқтаи назардан қаралганда, даромад манбалари ва харажатлар таркиби, уларнинг институционал ва стратегик устуворликлари олий таълим муассасаларининг молиявий стратегияси ва самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис ушбу масала илмий ва амалий жиҳатдан таҳлилни талаб қилади.

Давлат бюджети томонидан давлат таълим ташкилотларининг харажатлар сметаси асосида сарфланган маблағлари бюджет маблағлари, ташкилотнинг тўлов-контракт ва тадбиркорлик асосида ҳисоб рақамига келиб тушган маблағлар ҳисобидан ишлатилганлари эса, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобланади. Ўз навбатида, ҳар иккала турдаги харажатлар ҳам таркибий қисмларга ажратилади (1-расм).

1-расм. Давлат таълим ташкилотларининг харажатлари таркиби¹

Давлат таълим ташкилотларида харажатларни ҳисобини юритиш харажатларни мазмунидан ва турларидан келиб чиқиб харажатлар сметаси асосида амалга оширилади. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тасарруфидаги давлат олий таълим ташкилотларининг бюджет маблағлари харажатларини гуруҳлари бўйича ўрганилганда, ҳар бир гуруҳ бўйича харажатларнинг мақсадларига эътибор бериш лозим. Харажатлар йилдан-йилга ўсиб бориш тенденциясига эга ҳисобланади, чунки харажатлар ташкилотларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб амалга оширилади. Харажатларнинг ўсиши, эҳтиёжларнинг, инфляциянинг, товар ва хизматлар таннархининг, коммунал тўловлар нархининг, талабалар контингентининг ўсиши ва

¹Муаллиф томонидан тайёрланган.

бошқа кутилмаган харажатларнинг юзага келиши билан боғлиқ бўлади.

2-расм. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тасарруфидаги Давлат олий таълим ташкилотларининг бюджет маблағлари харажатларини гурухлари бўйича тақсимланиши графиги[7]

Расмда барча гурух харажатлари бўйича ўзгаришлар аниқ кўринган. 2 чи гурух харажатлари 1 чи гурух харажатларидан келиб чиқиб, ўша даврга тегишли бўлган солиқ ставкаларига мос равишда ўзгаради. 3 чи гурух харажатлари 2018 йилда жами харажатларнинг 0,2 фоизини ташкил этган ва бошқа йилларда мавжуд эмас. Қолган харажатлар 4 чи гурух харажатларида жамланган. 4 чи гурух харажатлари 2018 йилда 12,9 фоизни, 2019 йилда эса 3,3 фоизни ташкил этган, яъни 9,6 фоизга пасайган. Кейинги йилларда ҳам номуносиб равишда ўзгарган ва 2022 йилга келиб 35,6 фоизга ўсиши кузатилган. Бу сўнги беш йил ичида энг юқори кўрсаткич эканлиги кўриниб турибди. Бу жараёнга таъсир қилувчи бир нечта омилларни келтириш мумкин.

3-расм. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тасарруфидаги Давлат олий таълим ташкилотларининг тўлов-контракт маблағлари харажатларини гурухлари бўйича тақсимланиши графиги[7]

Давлат олий таълим ташкилотларининг тўлов-контракт маблағлари харажатларини гурухлари бўйича таҳлилида йиллар давомида ўзгарувчан харажатларни кўришимиз мумкин. 2 гурух харажатлари 1 гурух харажатларидан келиб чиқиб белгиланади, бу жадвал уларнинг тескари муносибликда ўсиб камайганини кўришимиз мумкин. 1 гурух харажатлари сўнги беш йил ичида 2019 йилда энг юқори кўрсаткичга эга бўлган, 2023

йилда эса олдинги йилга нисбатан 5,4 фоизга ўсиш кузатилган.

Харажатларни таҳлил қилишда харажат гуруҳлари юзасидан ёндашиш уларни умумий натижаларидан келиб чиқиб ҳар бир гуруҳнинг улуши ва уларнинг ўсиб камайишини аниқлаш мумкин. Аммо, харажатларнинг таркибини алоҳида таснифлари ёки мазмуни билан ўрганиб чиқиш уларни режалаштириш, харажатларни камайитириш ва уларни тўғри тақсимлаш имконини беради. Харажатларни таркиби бўйича ўтказилган таҳлил натижаларига эътибор қаратамиз (1-жадвал).

1-жадвал

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тасарруфидаги давлат олий таълим ташкилотлари бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар харажатлари таркибининг йиллар давомида ўзгариши (млн. сўм) [7]

Кўрсаткичлар		Меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар	Стипендиялар	Капитал қўйилмалар харажатларига	Материал қийматликларга қилинган харажатлар	Асосий воситаларга харажатлар	Бошқа харажатлар
2019 йил	Бюджет маблағлари	486659,2	294330,6	2769,9	76620,9	38004,4	1080,6
	Бюджетдан ташқари маблағлар	664565,6	699119,2	6080,5	53295,7	24722,6	50508,4
2020 йил	Бюджет маблағлари	469035,3	345453,6	-	18610,7	7694,6	1108,6
	Бюджетдан ташқари маблағлар	1141062,3	617472,8	1209,0	106356,7	56625,4	67527,9
2021 йил	Бюджет маблағлари	532523,5	418804,6	-	19032,4	3520,8	121895,7
	Бюджетдан ташқари маблағлар	1579305,2	221896,9	17497,0	156638,0	84644,3	175213,4
2022 йил	Бюджет маблағлари	708537,8	591736,8	-	25854,0	13237,9	129854,1
	Бюджетдан ташқари маблағлар	2472261,9	133918,2	132300,0	247431,1	220460,9	259625,1
2023 йил	Бюджет маблағлари	591296,9	790925,3	-	21472,4	15413,2	725724,4
	Бюджетдан ташқари маблағлар	3612781,6	150214,1	314129,6	298799,2	206981,6	220838,6

Юқоридаги жадвал маълумотлари, харажатларни таркиби бўйича айнан бир турдаги харажатлар умумий харажатлар таркибида эгаллаган улушини кўрсатади. Хусусан, меҳнат ҳақи билан боғлиқ харажатлар 1 гуруҳ харажатларига нисбатан қанча миқдорда эканлигини билиб олиш мумкин. Бу харажат турлари бўйича таҳлил қилганда давлат таълим ташкилотларининг эҳтиёжлари миқдорини билиш мумкин. 2019-2023 йилларда давлат олий таълим ташкилотларининг бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлари харажатлари сезиларли ўсишни кўрсатди. Бюджет маблағлари асосан меҳнатга ҳақ тўлаш ва стипендияларга йўналтирилса, бюджетдан ташқари маблағлар капитал қўйилмалар ва асосий воситалар харажатларида ошган. Бу ҳолат олий таълимнинг молиявий ресурсларини диверсификация қилиш ва харажатларни самарали тақсимлаш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса

Олий таълим ташкилотларида даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш олий таълим тизимининг молиявий барқарорлиги ва самарадорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Таҳлил ва илмий манбалар кўрсатганидек, даромад манбалари давлат маблағлари, контракт тўловлари, грантлар ва хусусий хайриялар муассасалар фаолиятида асосий роль ўйнайди. Уларнинг таркиби ва институционал устуворликлари харажатлар схемаси, талабалар натижалари ва таълим

сифатига бевосита таъсир қилади.

2019-2023 йилларда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар харажатлари сезиларли ўсишини кўрсатди. Бюджет маблағлари асосан меҳнатга ҳақ тўлаш ва стипендияларга йўналтирилса, бюджетдан ташқари маблағлар капитал қўйилмалар, асосий воситалар ва материал қийматликларга сарфланган. Бу жараён олий таълим муассасалари молиявий стратегияси ва харажатларни режалаштиришда самарали механизмлар ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Фикримизча, даромадлар ва харажатлар ҳисобини такомиллаштириш молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш, харажатларни мақсадли тақсимлаш, молиявий шаффофликни таъминлаш ҳамда олий таълимнинг барқарор ривожланиши учун муҳимдир. Шунингдек, даромадлар диверсификацияси ва харажатлар устидан назоратнинг кучайтирилиши олий таълимда ижтимоий адолат ва самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Toutkoushian, R. K., & Paulsen, M. B. (2016). Higher Education Revenues and Expenditures (pp. 231–274). Springer, Dordrecht.
2. Hill, C. B. (2016). American higher education and income inequality. *Education Finance and Policy*, 11(3), 325-339.
3. Carnoy, M. (2011). As higher education expands, is it contributing to greater inequality? *National Institute Economic Review*, 215(1), 34–47.
4. Bridge, M. (2011). Higher Education Economic Impact Studies: Accurate Measures Of Economic Impact? *Journal of College Teaching & Learning*, 2(2).
5. Wyness, G. (2009). The impact of higher education finance in the UK. <https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.534878>
6. Fowles, J. (2008, October). Linking institutional expenditures to student success: An analysis of public institutions of higher education. In Chicago, IL: Association for Budgeting and Financial Management Conference.
7. www.edu.uz – Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги расмий сайти.

